

ہم مرتبہ نظر ثانی شدہ ذولسانی تحقیقی جریدہ

اردو اسٹڈیز ۳

مہمان مدیر
ڈاکٹر مہر افشاں فاروقی

مدیر
ڈاکٹر ارشد مسعود ہاشمی

شعبہ اردو
جے پرکاش یونیورسٹی
چھپرہ (بھارت)

اردو اسٹڈیز ۳

URDU STUDIES 3

Peer-Reviewed Bilingual Research Journal

URDU STUDIES 3

Guest Editor
Dr. Mehr Afshan Farooqi

Editor
Dr. Arshad Masood Hashmi

Department of Urdu
Jai Prakash University
Chapra (India)

ہم مرتبہ نظر ثانی شدہ ذولسانی تحقیقی جریدہ

اُردو اسٹڈیز

شمارہ ۳ سال ۲۰۲۱

یو جی سی سے منظور شدہ

سرپرست

پروفیسر (ڈاکٹر) فاروق علی

شیخ الجامعہ، جے پرکاش یونیورسٹی، چھپرہ

مہمان مدیر

ڈاکٹر مہر افشاں فاروقی

استاد، شعبہ مشرق وسطیٰ و جنوب ایشیائی زبان و ثقافت

یونیورسٹی آف ورجینیا، امریکہ

مدیر اعلیٰ

ڈاکٹر ارشد مسعود ہاشمی

پروفیسر و صدر شعبہ اردو، جے پرکاش یونیورسٹی، چھپرہ

نائب مدیر

ڈاکٹر مظہر کبریا

ایسوسی ایٹ پروفیسر، شعبہ اردو، جے پرکاش یونیورسٹی، چھپرہ

ارشد مسعود ہاشمی نے شعبہ اردو، جے پرکاش یونیورسٹی، چھپرہ (بھارت) کے لیے شائع کیا۔

اردواسٹڈیز

مجلس ادارتی مشاورت

- پروفیسر (ڈاکٹر) مرسیا ہرمینسن: ڈائریکٹر، اسلامک ورلڈ اسٹڈیز، و
پروفیسر، شعبہ دینیات، لویولا یونیورسٹی، شکاگو، امریکہ۔
- پروفیسر (ڈاکٹر) انیس الرحمن: سابق پروفیسر، شعبہ انگریزی، جامعہ ملیہ
اسلامیہ، نئی دہلی؛ سابق مشیر خاص، ریختہ فاؤنڈیشن۔
- پروفیسر (ڈاکٹر) ایگنیٹسکا کشکیوچ فریس: صدر، شعبہ جنوب و
جنوب مشرقی ایشیا، انسٹی ٹیوٹ آف دی مڈل ایسٹ اینڈ فار ایسٹ، استاد، انٹرنیشنل اینڈ پالیٹیکل
اسٹڈیز، جیکیلونین یونیورسٹی، کراکو، پولینڈ۔
- ڈاکٹر مہر افشان فاروقی: شعبہ مشرق وسطیٰ و جنوب ایشیائی زبان و ثقافت،
یونیورسٹی آف ورجینیا، ورجینیا، امریکہ۔
- پروفیسر (ڈاکٹر) صوفیہ یوسف: ڈین، کلیہ السنہ، نیشنل یونیورسٹی آف
موڈرن لینگویجز، اسلام آباد، پاکستان۔
- زہرہ مہدی: پی ایچ ڈی اسکالر، شعبہ دینیات، کولمبیا یونیورسٹی، نیویارک، امریکہ؛ و
ماہر تحلیل نفسی نفسیاتی معالج، نئی دہلی۔

اردو اسٹڈیز ۳

ہمارے مقالہ نگار

اردو

سابق پروفیسر، شعبہ انگریزی، کولمبیا یونیورسٹی، واشنگٹن، امریکہ	پروفیسر (ڈاکٹر) ستیہ پال آنند
سابق پروفیسر و صدر، شعبہ انگریزی، جامعہ ملیہ اسلامیہ، نئی دہلی، و سابق مشیر خاص، ریجنل فاؤنڈیشن	پروفیسر (ڈاکٹر) انیس الرحمن
پروفیسر، شعبہ اردو، انسٹی ٹیوٹ آف اردو لٹریچر اینڈ لٹریچر، پنجاب یونیورسٹی اور نیشنل کالج، لاہور، پاکستان	پروفیسر (ڈاکٹر) ناصر عباس نیر
ڈین، کلیہ زبان و ادب، بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی، اسلام آباد، پاکستان	پروفیسر (ڈاکٹر) نجیہ عارف
ایسوسی ایٹ پروفیسر، شعبہ اردو، جامعہ ملیہ اسلامیہ، نئی دہلی، بھارت	ڈاکٹر سرور الہدی
اسٹنٹ پروفیسر، شعبہ اردو، آسام یونیورسٹی، بھارت	ڈاکٹر جاوید رحمانی
اسٹنٹ پروفیسر، شعبہ اردو، پی این کالج (جے پرکاش یونیورسٹی)، پراسا، سارن، بھارت	ڈاکٹر رغبت شمیم ملک
ازمنہ رفتہ کے ادیب، عظیم آباد (پٹنہ)، بھارت	سید نصیر حسین خان خیال (مرحوم)

انگریزی

- پروفیسر (ڈاکٹر) ماریسا ہر مینسن
پروفیسر وڈائز کٹر، اسلا مک ورلڈ اسٹڈیز، پروفیسر، شعبہ دینیات، لویولا
یونیورسٹی، شکاگو، امریکہ
- ڈاکٹر مہر افشاں فاروقی
ایسوسی ایٹ پروفیسر، شعبہ مشرق وسطیٰ و جنوب ایشیائی زبان و ثقافت،
یونیورسٹی آف ورجینیا، ورجینیا، امریکہ
- ڈاکٹر فاطمہ رضوی
ایسوسی ایٹ پروفیسر، شعبہ انگریزی و جدید یورپی زبانیں، لکھنؤ
یونیورسٹی، لکھنؤ، بھارت
- ڈاکٹر حارث قدیر
اسٹنٹ پروفیسر، شعبہ انگریزی، دلی یونیورسٹی، دلی، بھارت
- ڈاکٹر امت جُلکا
پوسٹ ڈاکٹورل فیلو، ایشیا ریسرچ انسٹیٹیوٹ، نیشنل یونیورسٹی آف
سنگاپور، سنگاپور
- ڈاکٹر روزی لیویلین جونس
معارف مورخ و ادیب، لندن، انگلینڈ
- وین کرشنا
ڈاکٹورل سٹوڈنٹ، شعبہ تاریخ، کیلیفورنیا یونیورسٹی، لوس اینجلس،
کیلیفورنیا، امریکہ
- صدیقہ فاطمہ
ایم اے (۲۰۲۱)، دی انگلش اینڈ فورن لینگویج یونیورسٹی، حیدرآباد،
بھارت
- خان بہادر سید ضمیر الدین
ازمنہ رفتہ کے ادیب، عظیم آباد (پٹنہ)، بھارت
- احمد (مرحوم)

ہم مرتبہ نظر ثانی شدہ ذولسانی تحقیقی جریدہ

اردو اسٹڈیز (۳) ۲۰۲۱

Peer-Reviewed Bilingual Research Journal

URDU STUDIES (3) 2021

Approved by UGC-CARE

مہمان مدیر: ڈاکٹر مہر افشاں فاروقی

استاد، شعبہ مشرق وسطیٰ و جنوب ایشیائی زبان و ثقافت، یونیورسٹی آف ورجینیا، امریکہ۔

www.rekhta.org/authors/mehr-afshan-farooqi/ebooks

مدیر اعلیٰ: ڈاکٹر ارشد مسعود ہاشمی

پروفیسر و صدر شعبہ اردو، جے پرکاش یونیورسٹی، چھپرہ۔ ۸۴۱۳۰۱ (بھارت)

E-mail: hashmiam68@gmail.com

www.rekhta.org/authors/arshad-masood-hashmi/ebooks

www.arshadhashmi.academia.edu

www.jpurdu.wordpress.com

سال اشاعت : ۲۰۲۱

صفحات : ۱۲۱ (اردو)

۱۴۷ (انگریزی)

قیمت : ۴۰۰ روپے (Rs. 400/-)

طباعت : پرنٹ اینڈ کارڈ، مظفر پور

اردو اسٹڈیز میں شامل تحریریں تحقیقی ارتقیدی نوعیت کی ہیں۔ ادارہ کا ان سے متفق ہونا ضروری نہیں۔ اس پہلو کا خیال رکھا گیا ہے کہ ہمارے قومی مفاد سے کسی بھی تحریک کوئی تضاد نہ ہو۔ اس کے باوجود اگر ایسا کوئی معاملہ نظر آتا ہے تو یہ قلم کاروں کی جوابدہی ہوگی۔

The articles included in Urdu Studies are of research/critical nature. It is not necessary for the Editorial Board to agree with them. Utmost care has been taken to ensure that they do not conflict with our national interest. Despite this precaution, if such an aspect is observed, the authors will be solely responsible for it.

فہرست

9	مہر افشاں فاروقی	اداریہ
اردو مقالات		
13	ستتیبہ پال آنند	مشفق خواجہ مرحوم کے ساتھ ایک دن
22	انیس الرحمن	ہندوستانی ادب: تصور اور تناظر
35	سرور الہدی	غالب: کلیم الدین احمد اور شمس الرحمن فاروقی
55	ناصر عباس نیر	کی نظر میں
76	جاوید رحمانی	استعارہ، حقیقت سازی اور معنی کی گردش
84	نجیبہ عارف	عرفان صدیقی کی استعارہ سازی
		خواجہ حیدر علی آتش اور ان کے لکھنوی شاگرد: نجیبہ عارف
		ایک غیر مطبوعہ قلمی نسخے کا منتخب متن مع حواشی و تعلیقات
ترجمہ		
104	مترجم: رغبت شمیم ملک	مارکس، اینگلس اور تنقید (ٹیری اینگلٹن)
دستاویز		
117	سید نصیر حسین خان خیال	مکتوب بنام سید حیدر حسین

انگریزی مقالات

Editorial	Mehr Afshan Farooqi	7
Khwaja Hasan Nizami's 'Krishna-Biti'	Marcia Hermansen	11
A Ghazal and its Parts: A Closer Look at Ghalib's Naqsh Faryadi	Mehr Afshan Farooqi	26
Women and Urdu Periodical Literature/Urdu Journalism (1900-1950)	Fatima Rizvi	43
Dr. Fakhir Hussain: Some Reflections	Rosie Llewellyn-Jones	64
Mapping Linguistic Diffusion in 1930s: Sulaiman Nadvi and Hindustani	Vipin Krishna	71
Encounters with Difference in Krishan Channder's play <i>Darwaze Khol Do</i>	Siddiqua Fatima	94
Translations	Haris Qadeer	106
That one ('Who' by Balraj Menra) But law is an honourable profession ('Wakalat' by Azeem Beg Chughtai)	Amit Julka	114
Gholam 'Ali Rasikh	Saiyid Zamiruddin Ahmad(Late)	133

اداریہ

عصر حاضر کی علمی پیش رفتوں سے وابستہ عالمی اشتراک باہمی میں وسعت کی گونا گوں کیفیات نے اسے اپنی تمام تر جدید کاریوں کی وجہ سے ایسے امکانات فراہم کر دیے ہیں جن کا آج سے ایک دہائی قبل تک تصور بھی نہیں کیا جاسکتا تھا۔ ڈیجیٹل رسائی کے سبب تحصیل علم ہی نہیں، اس کے درک و اخذ میں بھی انقلاب برپا ہوا ہے۔ اس کے باوجود مطبوعات کی اہمیت اپنی جگہ قائم ہے۔ کتابوں، جرائد، رسائل وغیرہ کی اشاعتیں آج متنوع صورتوں میں ہو رہی ہیں۔ اپنی طبعی خصوصیات کی وجہ سے یہ کتب و جرائد برقی اشاعتوں سے زیادہ اہمیت رکھتے ہیں کیونکہ ان سے قاری کا جو رشتہ قائم رہتا ہے وہ ڈیجیٹل اشاعتوں کے ساتھ ممکن نہیں ہے۔

عالمی طور پر اردو زبان و ادب اور تہذیب کے مطالعات نے پچھلے پچاس سالوں میں ایک علمی شعبے کے طور پر اپنی منفرد شناخت قائم کر لی ہے۔ حالانکہ برصغیر کی دانش گاہوں میں اردو کے شعبے سکڑتے جا رہے ہیں، بین الاقوامی صورت حال یہ ہے کہ ایک مخصوص ثقافت کی زبان ہونے کی حیثیت سے اس میں دلچسپیاں بڑھتی جا رہی ہیں۔ ہمارے درمیان معاصرہ کا لرز کی ایسی نسل موجود ہے جس کی تحقیق و تنقید میں اردو کو مرکزی حیثیت حاصل ہے، حالانکہ خود اس کی زبان انگریزی ہے۔ اس ضمن میں یہ بھی قابل توجہ ہے کہ اردو کے ادبی کارناموں کے انگریزی ترجموں کو بین الاقوامی ناشرین سے بھی بہت فروغ ملا ہے۔

اردو اسٹڈیز شمارہ ۳ سال ۲۰۲۱

ہم ذولسانی، بلکہ کثیر لسانی عہد میں جی رہے ہیں۔ اردو مطالعات سے تعلق رکھنے والی معیاری اسکا لرشپ کو یکجا کرنے کے لحاظ سے موجودہ جریدے کا ذولسانی فارمیٹ اسے محققین اور قارئین کی ایک وسیع دنیا تک پہنچانے میں معاون ہوا ہے۔ پیش نظر شمارے میں مواد و مشتملات کے اعتبار سے اردو اور انگریزی میں متوازن حصے موجود ہیں۔

اردو میں شامل کیے گئے مقالات و مضامین کی ابتداء، اردو کے بزرگ ترین اسکا لرز میں سے ایک، ڈاکٹر ستیہ پال آنند کی تحریر سے ہوتی ہے۔ پروفیسر آنند نے ڈاکٹر مشفق خواجہ کے ساتھ ایک ملاقات کی یاد تازہ کی ہے۔ ان کے مضمون میں روزنامہ اور سفر نامہ کی روایتیں اپنائی گئی ہیں۔ دونوں ہی اصناف اردو میں کافی مقبول ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس غالب کی لسانی اور فکری پیچیدگیوں سے لے کر عرفان صدیقی تک کی شاعری میں استعارے کی تنقیدی اہمیت پر فکر انگیز مضامین کی ایک کہکشاں موجود ہے۔ ڈاکٹر سرور الہدیٰ کا مضمون غالب کے سلسلے میں دو عظیم دانشوروں کی آرا کے تقابلی نظریہ پر مبنی ہے۔ پروفیسر کلیم الدین احمد نے غالب کے تخلیقی مزاج کا مطالعہ ان کے ہم عصر مرزا فریح سودا کی روشنی میں کیا تھا۔ کلیم الدین احمد کا خیال تھا کہ شاعر کی عظمت اس کے جذبات اور خیالات کو یکجا کرنے کی اس کی صلاحیت میں پنہاں ہوتی ہے۔ وہ غالب کی شاعری میں روانی کی کمی کے شاک کی تھے۔ ان کا یہ بھی تصور تھا کہ غالب کے یہاں میر کی سی جذبات کی گہرائی نہیں ہے۔ وہیں، غالب سے متعلق شمس الرحمن فاروقی کا مطالعہ صرف متنی تجزیہ تک محدود نہیں ہے۔ اس سلسلے میں ڈاکٹر سرور الہدیٰ کا استدلال ہے کہ فاروقی غالب سے متعلق چھوٹی چھوٹی تفصیلات پہ بھی نظر رکھا کرتے تھے، مثلاً غالب کے استاد عبدالصمد سے وابستہ تنازعے۔ فاروقی نے غالب کے تجسس اور بے چینی کو عصر غالب کی ہنگامی صورت حال اور ضرورتوں کے پس منظر میں بھی دیکھا ہے۔ سرور الہدیٰ نے واضح کیا ہے فاروقی کا تنقیدی طریقہ کار کیونکر صرف متنی تجزیے تک ہی محدود نہیں تھا۔

ڈاکٹر نجیہ عارف کا علمی مضمون ہمیں ایک ایسے غیر مطبوعہ مخطوطہ سے متعارف کرواتا ہے جسے انھوں نے اوکسفرڈ کی بوڈلین لائبریری سے دریافت کیا تھا۔ یہ مخطوطہ انیسویں صدی کے اواخر کے معروف شاعر عبدالغفور نساخ کا مرتب کردہ تذکرہ ہے۔ نساخ کا یہ تذکرہ لکھنؤ کے خواجہ حیدر علی آتش کے کئی شاگردوں کے کوائف بیان کرتا ہے۔

ڈاکٹر ناصر عباس نیر نے اپنے فکر انگیز، علمی مقالے میں معنی کی تخلیق میں استعارے کے کردار پر سیر حاصل روشنی ڈالی ہے۔ انھوں نے معاصر شاعروں کے یہاں استعارے کے استعمال کا کلاسیکی

اردو اسٹڈیز شمارہ ۳ سال ۲۰۲۱

شاعروں کے ساتھ موازنہ کرتے ہوئے یہ نکتہ پیش کیا ہے کہ استعارہ بالآخر زبان میں سما جاتا ہے۔ جدیدیت پسند استعارے کا استعمال اپنے باطن میں دیکھنے اور اپنی انفرادی ذات کی جدوجہد کو پیش کرنے کے لیے کرتے ہیں جبکہ کلاسیکی ماہرین کے یہاں استعارے کو مابعد الطبیعیاتی تجرید کے لیے استعمال کیے جانے کی روایتیں ملتی ہیں۔

پروفیسر انیس الرٹمن کا مضمون 'ہندوستانی ادب: تصور اور تناظر' اس لحاظ سے بہت ہی اہم ہے کہ اس میں ان پیچیدگیوں کی نشاندہی کی گئی ہے جو ہندوستانی ادب کی مجموعی شناخت قائم کرنے میں سدراہ ہیں۔ انھوں نے ہندوستانی ادب کو پڑھنے اور اس کی اثر پذیری کی نئی صورتوں کی جانب بھی اشارے کیے ہیں۔

جریدے میں انگریزی مضامین کا ایک حقیقی گلدستہ پیش کیا جا رہا ہے۔ خواجہ حسن نظامی کی 'کرشنا ہتی' کے مطالعہ پر مبنی پروفیسر ماریسا ہرمنسن کا مقالہ اس حصے کی اہم ترین تحریر ہے۔ چشتیہ سلسلہ کے صوتی خواجہ حسن نظامی اردو نثر کے سرخیل تھے۔ سوانح عمری، خود نوشت، اور روزنامچہ نویسی ایسی بعض اصناف ہیں جن میں ان کا اختراعی نثری انداز اپنے جلوے بکھیرتا نظر آتا ہے۔ پروفیسر ہرمنسن کی پیش کردہ تفصیلات کے مطابق خواجہ نظامی کی کرشنا ہتی دراصل برصغیر کے مشترکہ ہندو مسلم ثقافت کی ہم زمستی کو خراج تحسین پیش کرتی ہے۔ اس مقالے کا سب سے اہم وہ پہلو ہے جس میں رادھا اور کرشن کی محبت کے مابعد الطبیعیاتی رموز کی روشنی میں بانسری کو صوفیانہ تشبیہ سے ہم بست کرتے ہوئے قرأت کی نئی صورت وضع کی گئی ہے۔

ڈاکٹر فاطمہ رضوی صنفی مطالعات کے مختلف ابعاد پر گہری نظر رکھتی ہیں اور ان موضوعات پہ تندی سے باقاعدہ طور پر کام بھی کر رہی ہیں۔ اردو جرائد اور اردو صحافت میں خواتین کی خدمات کے سلسلے میں ان کی تحریر اعلیٰ تحقیقی معیار کی حامل ہے۔ ڈاکٹر روزی لیوین جونس نے ڈاکٹر فاخر حسین کی شخصیت اور اردو میں ان کے مطلوبہ تراجم کی اہمیت واضح کی ہے۔ لکھنؤ سے متعلق کچھ پروجیکٹس میں دونوں رفیق کار بھی رہ چکے تھے اس لیے ڈاکٹر فاخر حسین کے سلسلے میں ڈاکٹر روزی کی پیش کردہ یادداشتیں اہمیت رکھتی ہیں۔ پیشے سے نفسیاتی معالج ہونے کے باوجود حسین نے عالمی تنقیدی مباحث سے جڑے چند بہترین مضامین کا براہ راست انگریزی، اطالوی، المانی سے اردو میں ترجمہ کیا تھا۔ عبدالحلیم شرر کی کتاب 'گدشہ لکھنؤ' کا ان کا ترجمہ آج بھی ایک حوالے کی حیثیت رکھتا ہے۔ وچن کرشنا کے مضمون، ۱۹۳۰ء کی دہائی میں لسانی انتشار کی نقشہ سازی: سلیمان ندوی اور ہندوستانی، میں اردو-ہندی-ہندوستانی کے پیچیدہ

اردو اسٹڈیز شمارہ ۳ سال ۲۰۲۱

تصویراتی تناظر میں نئی زمینوں کی تلاش کی سعی کی گئی ہے۔ کرشن چندر کے کلاسیکی ڈرامہ 'دروازے کھول دو' کا تجزیہ کرتے ہوئے صدیقہ فاطمہ نے اپنے مضمون میں کرشن چندر کی شاندار تخلیقی ذہانت کی نئی پرتیں اجاگر کی ہیں۔ زبان کے استحکام اور اس کی ترقی کے ساتھ ہی اسے پرکشش اور جاندار بنائے رکھنے کے لیے ترجمہ کاری کا عمل بہت ضروری ہے۔ ڈاکٹر حارث قدیر نے بلراج مین را کے مشہور مختصر افسانے کا انگریزی ترجمہ پیش کیا ہے۔ ڈاکٹر امیت جلاکا کے ذریعہ عظیم بیگ چغتائی کے افسانہ 'وکالت' کو انگریزی کا جامہ پہنایا گیا ہے۔ خاکسار نے دیوان غالب کے پہلے شعر سے وابستہ شرحیات و مباحث کو اپنا موضوع بنایا ہے۔ اس شمارے کے اپنے تمام معاونین کا شکریہ مجھ پہ واجب ہے جنہوں نے مقالوں کی طلبی کے لیے اعلان کا مثبت جواب دیتے ہوئے اسے اپنی تحریروں سے مزین کرنے کا موقع فراہم کیا۔ میں پروفیسر ارشد مسعود ہاشمی کی بھی ممنون ہوں کہ انہوں نے مجھے ادارت کے لیے مدعو کیا۔ یہ ہر لحاظ سے بہت ہی سود مند تجربہ رہا۔ ادارتی عمل میں تعاون کے لیے میں پروفیسر ہاشمی کے صبر و تحمل، توانائی اور تندہی کی معترف ہوں۔

ہمیں امید ہے کہ یہ شمارہ آپ کو پسند آئے گا۔ میری نیک خواہشات اس جریدے کے ساتھ ہیں اور مجھے یقین ہے کہ ہے کہ اس کی اشاعت جاری رہے گی۔ ہمیں آپ کے رد عمل کا انتظار ہے گا۔

مہر افشاں فاروقی

شعبہ مشرق وسطیٰ و جنوب ایشیائی زبان و ثقافت

یونیورسٹی آف ورجینیا

ورجینیا، امریکہ

Mushfiq Khwaja (Marhoom) ke Saath Ek Din

Satya Pal Anand

مشفق خواجہ (مرحوم) کے ساتھ ایک دن

ستیہ پال آنند

کراچی فروری کے شروع میں بے حد خوشگوار موسم فراہم کرتا ہے۔ میں فروری ۲۰۰۰ء میں لاہور سے جب پہنچا تو ہوائی اڈے پر کچھ اور دوستوں کے ساتھ جو مجھے ملنے آئے تھے، میرے میزبان ڈاکٹر فہیم اعظمی (مرحوم) میرے منتظر تھے۔ جب ان کے دولت کدے پر پہنچے تو کچھ دیگر ”ٹیلیفونی“ پیغامات کے ساتھ مشفق خواجہ صاحب کے نام کی چٹ اور ان کا فون نمبر بھی تھا۔ ان کا فون ہمارے ایئر پورٹ سے گھر پہنچنے سے کوئی دس منٹ پہلے آیا تھا۔ میں نے اسی وقت فون کیا۔ پوچھنے لگے، ”پہنچ گئے؟“ میں نے عرض کیا، ”جی ہاں، زندہ و سلامت، بنفس نفیس!“ بولے، ”ابھی آ جاؤ!“ میں نے فہیم اعظمی صاحب کی طرف دیکھا۔ ان کا اشارہ پا کر میں نے عرض کیا، ”جی نہیں، کل یا پرسوں حاضر ہوں گا۔ مجھے یہاں ایک ہفتہ ٹھہرنا ہے“

اسی شام جوش صدی تقریبات کے سلسلے میں آخری اختتامیہ اجلاس تھا جس میں مجھے بولنا تھا۔ وہاں سے فارغ ہوتے ہی جوں ہی چائے کے لیے ہال سے باہر پہنچا تو نگار صاحبہ مل گئیں۔ نگار سجاد ظہیر کراچی یونیورسٹی کے شعبہ اسلامیات میں پروفیسر تھیں (اب شاید ریٹائر ہو چکی ہیں) اور میرے اور میری بیوی کے سعودی عرب کے قیام کے دوران اپنے خاندان سجاد ظہیر صاحب کے ساتھ وہاں اس سے کئی بار ملاقات ہوئی تھی۔ دونوں میاں بیوی بے حد اچھے، ملنسار اور مخلص انسان ہیں۔ نگار صاحبہ نے خود یونیورسٹی کیسپس پر میری آمد کے سلسلے میں ”ایک شام آنند جی کے نام“ کا اہتمام کر رکھا تھا۔ اسی دن دوپہر کو شعبہ اردو میں مجھے بولنا بھی تھا۔ اس لیے طے پایا کہ اپنے گھر کی تقریب کے بعد وہ مجھے اپنی کار میں پہلے محترم

احمد ہمیش کے ہاں اور بعد میں مشفق خواجہ صاحب کے دولت کدے پر لے جائیں گی۔ یعنی یہ میری کراچی آمد کے چوتھے دن کا پروگرام تھا۔ اس بیچ میں جمیل الدین عالی صاحب کے ایما پر انجمن ترقی اردو کے دفتر میں ایک پر تکلف چائے اور نشست (اس میں میری خوش قسمتی سے ادا آپا بھی شریک ہوئیں) اور شام کو کلب میں ڈنر کا بھی اہتمام رہا۔

تب تک مشفق خواجہ صاحب سے ہمیشہ فون پر بات ہوتی تھی۔ انڈیا سے، سعودی عرب سے، اور امریکا سے۔ میں فون کرنے کے معاملے میں بہت تیز ہوں۔ وقفوں وقفوں کے بعد دوستوں کو پاکستان، انگلینڈ وغیرہ ان کے وقت کا خیال رکھ کر کال کرتا رہتا ہوں۔ مشفق خواجہ صاحب سے ۱۹۶۵ء سے لے کر اس ملاقات تک، کچھ نہیں تو ایک سو بار تو فون پر بات چیت ہوئی ہوگی۔ خطوط کا تبادلہ کبھی نہیں ہوا سوائے ایک دو خطوں کے۔ ایک بار ۱۹۹۶ء میں جب میری کار کا حادثہ ہوا اور میری ایک ٹانگ کے علاوہ جسم میں بھی کئی ہڈیاں ٹوٹ گئیں تو کراچی سے ان کے پے در پے چار پانچ فون آئے ورنہ میں ہی ہر بار انہیں فون کرتا۔ امریکا سے میں اگر دیر رات فون کرتا تو وہ ناشتے کے میز پر ہوتے اور مجھے کہتے ”میں انتظار کر رہی رہا تھا۔ ذوالفقار سے کہہ رہا تھا کہ آج ڈاکٹر آئندہ کا فون ضرور آئے گا، انہوں نے میرا نیا کالم پڑھ لیا ہوگا اور یا تو مجھے شاباش دیں گے یا میری خبر لیں گے۔“ (برسبیل تذکرہ۔۔۔ ذوالفقار ان کے ہم زلف تھے۔ گذشتہ برس تک بقید حیات تھے اور کراچی میں ان سے ملاقات بھی ہوئی تھی)۔

مجھے اس شخص سے ملنے کا بہت اشتیاق تھا جس کے کوئی ایک سو سے زیادہ کالم میں نے پڑھے تھے، جس کی علییت اور، لیاقت کا لوہا سب مانتے تھے۔ تنقید، تحقیق اور تدوین کی سطح پر جس کا ثانی اردو میں شاید ہی کوئی ہو، اور جس کے پاس وہ ہنر تھا جسے انگریزی والے کچھ اور طرح کے جملے سے شناخت دیتے ہیں۔ اس لیے، جیسے کہ میں نے کہا، مجھے مشفق خواجہ صاحب المعروف بہ ”خامہ بگوش“ سے ملنے کا بہت اشتیاق تھا۔

نگار مجھے اندر لے کر گئیں۔ وہ ہم لوگوں کا انتظار ہی کر رہے تھے۔ ملتے ہی کہنے لگے۔ ”ایک خاتون کا فون آیا تھا، انہیں یہ خیال تھا کہ آپ شاید اب تک میرے پاس پہنچ چکے ہوں گے۔ میں نے کہا کہ وہ آنے والے ہیں، آپ دوبارہ فون کیجئے گا یا اگر اپنا نمبر چھوڑنا مناسب خیال کریں تو میرے پاس چھوڑ دیں، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ سوائے ان کے کسی اور کو نہیں دوں گا اور اپنے پاس بھی ریکارڈ نہیں رکھوں گا۔“ نگار اور میں دونوں ہنسے۔ میں نے کہا، ”تو آپ ملتے ہی شروع ہو گئے؟“ بولے، ”آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔“ گلے لگ کر ملے۔ میں نے انہیں اسم با مسمیٰ مشفق پایا۔ شفقت سے لبریز، پیار سے

چھلکتی ہوئی اس شخصیت میں خدا جانے کیا جادو تھا، مجھے ایسے لگا جیسے میری یہ ان سے پہلی ملاقات نہ ہو، جیسے ہم سینکڑوں بار پہلے مل چکے ہوں۔ خود ٹیلیفون پر ترتیب سے سچی ہوئی سینکڑوں کتابوں کے بیچ میں اپنی آرام کرسی پر بیٹھ گئے، ہمارے بیٹھ جانے کے بعد نگار صاحبہ سے کہا: ”آپ نے بہت احسان کیا۔ فہیم شاید انہیں خود لے کر میرے گھر نہ آتے!“ اس سے پہلے کہ میں اس چپھتے ہوئے جملے کا مطلب سمجھ سکتا، بولے، وہ بہت مصروف رہتے ہیں۔ انہیں وقت ہی کب ملتا ہے۔

پہلے سرسری سی باتیں ہوئیں۔ امریکا سے کب آئے؟ لاہور کتنے دن ٹھہرے؟ اپنے گاؤں گئے تھے؟“ اور پھر خود ہی فرمانے لگے، ”آپ کی نظم ’جنم بھومی کی مٹی‘ پڑھ چکا ہوں۔ بہت پر اثر نظم ہے۔ پڑھتے ہوئے آنکھوں میں آنسو آجاتے ہیں۔“ پھر راولپنڈی کے بارے میں پوچھا۔ وہیں لوگ کیا کیا لکھ رہے ہیں؟ جب میں نے بتایا کہ میں اپنا اور بھی ہو کر آ رہا ہوں، تو ان کے ہونٹوں پر ایک شرارت بھری مسکان کا رنگ آیا۔ ”ہم تو پشاور کے صرف ایک ہی شخص سے واقف ہیں جو پاکستان تو کیا، پاکستان سے باہر انڈیا، انگلستان اور امریکا تک اردو کی بانسری بجاتا پھرتا ہے۔ مشاعروں کا کرشن کہتا ہے۔“ پر مسکرائے، بولے، ”میری مراد اور کس سے ہو سکتی ہے؟ احمد فراز سے ہے، جو کبھی جو ہر سرحدی کے نام سے پہچانا جاتا تھا۔“

احمد فراز اور جو ہر سرحدی؟ میری استفسار میں اٹھی ہوئی آنکھوں کو دیکھ کر بولے، ”جی ہاں، موصوف احمد فراز بننے سے پہلے اسی نام سے پہچانے جاتے تھے۔ اس سے پہلے کوئی اور نام بھی تھا، جو مجھے یاد نہیں

چھٹ بھٹیوں کا دور

میں نے پوچھا، ”آپ کے طنز میں جو کاٹ ہے، وہ قلم کاروں کے کسی مخصوص گروہ کے لیے ہے یا آپ انفرادی طور پر کسی ایک شخص کو ہی نشانہ مشق بناتے ہیں؟“ بولے، ”تیر اندازی کی مشق کون کم بخت کرتا ہے؟ مشق کرنے کی ایک عمر ہوتی ہے۔ بعد میں شکاری ماہر بن ہو جاتا ہے۔“ میں نے کہا، ”آپ نے میرے الفاظ کو پکڑ لیا لیکن میرے سوال کا جواب نہیں دیا۔ لیجیے، دہراتا ہوں۔“... بولے، ”دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جی ہاں، میں لکھنے والوں کے خاص طبقے سے ان اصحاب کا انتخاب کرتا ہوں۔“... میں نے گستاخی کی، بات کاٹ کر کہا، ”یعنی آپ صرف اصحاب کا انتخاب کرتے ہیں، خواتین کا نہیں؟“ مسکرائے، ”آپ تو اس سائے کی طرح ہیں جو شام کے وقت تیز دوڑتے ہوئے آدمی کے آگے آگے دوڑتا ہے۔... جی ہاں، خواتین کا انتخاب کم ہی کرتا ہوں، لیکن

یہ ضروری نہیں بھی ہے۔۔۔ خواتین، یعنی لکھنے والیاں، خود کو کچھ کم ہی تیس مارخاں سمجھتی ہیں۔۔۔ اب آپ تیس مارخان کی تائیسٹ نہ لے کر بیٹھ جائیے گا!“

نگار چائے بنانے کے لیے اٹھ گئیں تو بولے، ”یہ ہے خواتین اہل قلم کی شناخت! یعنی کہ ہم مردوئے بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک خاتون چائے بنانے کے لیے جا رہی ہے۔۔۔“ پھر ایک لحظہ توقف کے بعد بولے، ”تو میں کہہ رہا تھا کہ میں لکھنے والوں کے ایک خاص طبقے سے ان اصحاب کو بچن لیتا ہوں جو بزعم خود تیس مارخاں ہوتے ہیں، لیکن اصل میں چھٹ بھٹیوں کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان میں میرے دوست بھی ہیں، جاننے والے بھی ہیں، وہ بھی ہیں جنہیں میں ذاتی طور پر بالکل نہیں جانتا، لیکن اس کے باوجود ان کی نگارشات، فی البدیہات، یاسنی سنائی باتیں مجھ تک پہنچتی رہتی ہیں اور ان سے یہ ان کی ایک شناخت سی میرے دل میں قائم ہو جاتی ہے۔ اصل میں، آئندہ جی، یہ چھٹ بھٹیوں کا دور ہے، بلندقامتی کے دن ختم ہو گئے۔۔۔“ مسکرائے، پھر بولے، ”دراصل نگار آپ کو آئندہ جی کہہ کر بلا رہی تھیں، تو میں نے بھی سوچا، میں بھی یہ جسارت کر لوں۔“

ترقی پسند تحریک

میں نے پوچھا، ”چھٹ بھٹیوں، یعنی بونے لوگوں کی بات آپ نے کہی۔۔۔ بلندقامتی کا دور کب تھا اور کب ختم ہوا؟“ بولے، ”میں ترقی پسند نہ تھا، نہ ہوں اور نہ کبھی ہوں گا، اُن دنوں تو وہ لوگ مجھے اگر دس کوس کی دوری سے بھی دیکھ لیتے تھے تو راستہ بدل جاتے تھے کہ نہ معلوم کیا واہی تباہی بک دوں! خیر، ترقی پسند تحریک کا دور بلندقامت اور بونے قد والے، یعنی دونوں قسموں کے لوگوں کا دور تھا۔ نثر میں منٹو (جو ترقی پسند نہیں تھا، لیکن اس دور کا ایک اہم افسانہ نگار تھا!)، کرشن چندر، بیدی، خواجہ احمد عباس، احمد ندیم قاسمی، بلونت سنگھ، عصمت چغتائی، تنقید میں احتشام حسین، شاعری میں، فیض، جعفری اور دیگر کئی نام ہیں۔۔۔ اب کوئی مرد میدان ہے جو نم ٹھونک کر ان کے مد مقابل کھڑا ہو سکے؟ سبھی اپنی اپنی آر کرتے ہیں، ایوارڈوں، انعاموں اور تمغوں کے پیچھے بھاگتے ہیں۔“

”آج کے چھٹ بھٹیوں کے دور میں کچھ نام تو ہوں گے جنہیں بلندقامت کہا جاسکے۔۔۔ جیسے تنقید میں نارنگ صاحب، شمس الرحمن صاحب، تخلیقی نثر میں قدسیہ بانو، اشفاق احمد، انتظار حسین اور شاعری میں۔۔۔“ میری بات کاٹ کر بولے، ”اور شاعری میں؟“ میں چپکا بیٹھا رہ گیا۔

میں نے پھر لقمہ دیا، بلکہ یکے بعد دیگرے تین لقمے دیے۔ پہلا تھا، ”ترقی پسند تحریک کے کچھ بلندقامت لوگ جن کے نام آپ نے لیے اس تحریک کے جان بحق ہو جانے کے بعد بھی زندہ رہے، بلکہ

اب تک ہیں، کیا وہ بھی پبلک ریلیشننگ، ایوارڈوں، انعاموں کی لہر میں بہہ گئے؟
جواب میں خاموش بیٹھے رہے، میں جانتا تھا کہ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں، لیکن نہیں کہتے۔ وہ
جانتے تھے کہ میں ان کا جواب ’شموشی معنی دارد کہ درگفتن نمی آید‘ کے بمصداق جانتا ہوں۔

میں نے اب دوسرا لقمہ دیا۔ ’میں اب آپ کو quote کر رہا ہوں۔... میں نے اپنی ڈائری
نکال لی۔‘ آپ نے ایک بار لکھا تھا کہ ترقی پسند شاعروں کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے زنجیر
لفظوں کے استعمال سے ’آفاقی‘ شاعری کی ہے۔... ایک جگہ اور آپ نے لکھا ہے، کسی ترقی پسند سے غلط
کام کی توقع نہیں کی جاسکتی، سوائے شاعری کے۔ اور شاعری بھی ایسا کوئی غلط کام نہیں ہے جس پر شرمانے
کی ضرورت ہو۔ شرمانے کا کام پڑھنے والے بہتر طور پر انجام دے سکتے ہیں۔‘

سوال در سوال اور جواب در جواب۔

اب ان کے پوچھنے کی باری تھی۔ فرمانے لگے، ’’آپ پڑھاتے تو انگریزی ہیں، یہ اردو میں
لکھنے کا چرکا آپ کو کیوں پڑ گیا؟ اور اگر پڑ ہی گیا تھا تو اپنی شاعری اور صنف غزل کے بارے میں مخالفانہ
مضمون لکھنے کے حوالے سے اردو شاعری کو امریکی اور یورپی شاعری کے برابر لاکھڑا کرنے کا خیال کیسے آ
گیا؟‘ میں نے کہا، ’’قبلہ، آپ تو میرا ہی انٹرویو لینے لگے۔‘‘

فرمایا، ’’نہیں، لیکن میں آپ کو ایک مشفقانہ رائے دینا ضروری سمجھتا ہوں۔ ہم اردو والے کبھی
نئی چیز کو اپنائیں گے نہیں! اور اپنانے کا جتن بھی کریں گے تو بددلی سے، اس میں مین میخ کال کر۔ اندھے
کے آگے رونا اور اپنی آنکھیں کھونا والا محاورہ ہم پر صادق آتا ہے۔ مغرب سے ہمیں خدا واسطے کا بیر ہے، اور
اس دشمنی میں ترقی پسند تحریک نے کچھ زیادہ ہی تخی اور تشریحی بھردی۔ ن۔ م۔ راشد سے فیض احمد فیض کیوں
بازی مار کر لے گئے؟ اس لیے نہیں کہ وہ راشد سے بہتر شاعر تھے، بلکہ اس لیے کہ فیض کے ہاں وہ رومانی
تصور، تاثر اور لہجہ تھا جو غزل کی صنف کی دین ہے۔ بہر حال اب آپ اردو کو گلوبل ویلج کی شاعری کا جزو
بنانے پر تئل ہی گئے ہیں تو میں کون ہوتا ہوں آپ کو روکنے والا۔...‘ تب کچھ ذرا آگے جھک کر سرگوشی کے
لہجے میں بولے، ’’وہ جو خامہ گوش ہے مجھ میں، ایک بار اسے خیال بھی آیا تھا کہ ایک کالم میں آپ کی گلوبل
شاعری کے خواب کو ملایا میٹ کر کے رکھ دے۔‘‘

میرے لیے یہ ایک خوبصورت خبر تھی۔ ’’تو پھر کیا امر مانع آ گیا اس نیک خیال کو عملی جامہ
پہنانے میں؟‘ میں نے ہنستے ہوئے پوچھا۔ بولے، ’’میرا تحریر کردہ کالم کئی بار موصوف کو زیادہ اہمیت کا
حامل بنا دیتا ہے۔‘‘

مجھے کچھ برا نہیں محسوس ہوا۔ ماحول اس قدر دوستانہ تھا کہ ان کا یہ جملہ بھی اس میں فٹ ہو

گیا۔

پھر بولے، ”چھوڑیے اس قضیے کو! اپنی درس و تدریس اور تقابلی ادب میں ریسرچ کے کام کو جاری رکھیے اور کبھی کبھار منہ کا ذائقہ بدلنے کے لیے ایک آدھ نظم بھی لکھ لیا کیجیے۔ اب تو، ماشا اللہ، جو رسالہ اٹھاؤ، اس میں سرفہرست ستیہ پال آنند کی نظم ہوتی ہے۔

میں نے کہا، ’ادا آپ نے بھی مجھے کل کچھ اس قسم کی نصیحت کی تھی کہ میں کم لکھا کروں‘۔ بولے، ”عمل کیجیے اس پر! اور ہاں، مجھے بھی کچھ اور پوچھنا ہے آپ سے۔ آپ نے اردو میں لکھنا شروع کیا، پھر ہندی میں پندرہ بیس برسوں تک لکھا اور پھر اردو کی جانب لوٹ آئے۔... آخر اردو میں اتنی کیا کشش تھی؟“ میں نے عرض کیا، ’اگر صبح کا بھولا شام کو گھر لوٹ آئے۔... اور پھر میں نے اردو میں لکھنا بالکل تو بند نہیں کیا تھا، صرف کم ہو گیا تھا۔ ہندی میں افسانوں کا معقول معاوضہ ملا کرتا تھا اور اردو میں تو لے دے کے تین رسالے ہی تھے، جو کچھ معاوضہ دیتے تھے۔ بعد میں سوائے سرکاری رسالوں کے وہ بھی کئی کترا گئے۔... پھر جب پروفیسری شروع ہوئی اور گھر میں دال روٹی کی شکل نظر آنے لگی تو میں شد و مد سے اردو میں لوٹ آیا۔ صرف ایک قلق رہ گیا ہے کہ اردو میں صرف شاعری کا شعرا ہی کیوں اپنا یا میں نے“۔ بولے، ”مشکل ہے، دو تین زبانوں میں لکھنا اور پھر دو تین اصناف نظم و نثر میں بھی طبع آزمائی کرنا۔ انگریزی میں بھی تو لکھا ہے آپ نے! ماشا اللہ کئی کتابیں چھپی ہیں اور ایک کتاب پرتو کوئی ایوارڈ بھی ملا ہے“۔

’جی ہاں‘۔ میں نے کہا، ’وہ کتاب جو جوہر لال نہرو کی زندگی کے واقعات کو ان کی تحریروں سے اقتباسات اخذ کر کے لکھی گئی تھی۔ کچھ مہینوں میں ہی چالیس ہزار کے لگ بھگ فروخت ہو گئی تھی۔ میری انگریزی کتاب Great Testaments of India's Freedom Struggle کے بھی دس ہزار کے تین ایڈیشن چھپے اور بک گئے۔ اس میں ایک باب مہاتما گاندھی کے بارے میں بھی تھا۔... ایک دم میں کرسی پراٹھ کر بیٹھ گیا۔ مجھے ایک زہریلے خیال نے ڈس لیا تھا۔ میں نے پوچھا، ’آپ شاید میری رہنمائی فرمائیں۔ میں نے ریسرچ کے طریق کار سے، گراف اور فلوچارٹ بنا بنا کر، گاندھی جی کی تحریروں، ہر بچن میں ان کے ایڈیٹوریل، کالموں، ان کے خطوط، اور ان کی تقریروں کا مطالعہ کیا ہے۔ وہ جو کئی لوگ کہتے ہیں، کہ گاندھی جی کو اردو کے رسم الخط پر اعتراض تھا کہ چونکہ یہ قرآن مجید کا رسم الخط بھی یہی ہے، اس لیے یہ اسلام کا سہیل ہے، اس کے بارے میں مجھے تو کہیں بھی ایک لفظ نہیں ملا۔ آپ

فرمائیں، حقیقت کیا ہے؟“

ایک لحظہ توقف کے بعد بولے، ”آپ صحیح کہتے ہیں، گاندھی جی نے کہیں بھی یہ نہیں کہا کہ اردو کا رسم الخط اسلامی ہے اور اس لیے اس پر اعتراض ہو سکتا ہے۔ یہ ایک سیاسی شرارت تھی جس کے موجد حکیم کرپوی تھے۔ اس نے کہیں، کسی غیر اہم اخبار میں یہ بات لکھ دی کہ گاندھی جی یہ بات کہتے ہیں، اور پھر کیا تھا، لوگ اسے لے اڑے، اور آج تک بغیر کسی تحریری شہادت کے اس خطرناک جھوٹ کو بیچ مان کر یہ بات اس بندہ خدا کے نام منسوب کیے جا رہے ہیں۔ مولوی عبدالحق مرحوم نے بھی اس بات کا اقرار کیا ہے کہ گاندھی جی نے کہیں یہ بات نہیں کہی، یوں ہی انگریزوں کی ایمپرائن کے نام مڑھ دی گئی۔ اور نہر و توار دو پڑھتے لکھتے تھے، بے حد شستہ اردو بولتے تھے! چلیے چھوڑیے سیاسی لوگوں کی باتیں۔ چائے کا دوسرا دور تیار ہے۔

طنز آخر ہے کیا؟

چائے کی چسکیاں لیتے ہوئے میں نے پوچھا، ”آخر طنز ہے کیا چیز، مشفق خواجہ صاحب؟“ فرمایا، ”آپ تو ادب عالیہ پڑھاتے ہیں، آپ فرمائیے، میں نے عرض کیا، ”میں پڑھاتے ہوئے ہمیشہ نفی سے مثبت کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ یعنی پہلے خود سے پوچھتا ہوں، فلاں چیز کیا نہیں ہے؟ اور جب ”نہیں“ کی فہرست ختم ہو جاتی ہے تو پکی کھی چیز ہی مثبت رہ جاتی ہے اور وہی صحیح جواب ہوتا ہے۔“

بولے، ”نئی بات سنی آپ سے! پلے باندھ لی! تو بہ استغفار، پروفیسروں سے کچھ پوچھنا بھی دل گردے کا کام ہے۔ اچھا تو یہ بتائیے، طنز کیا نہیں ہے؟“ میں نے کہا، ”جان کی امان پاؤں تو یہ عرض کروں کہ طنز کے پیچھے، خصوصی طور پر اگر طنز ایک شخصیت کا احاطہ کرتا ہے، کیا جذبہ کا فرما ہے، اسے دیکھنا ضروری ہے۔ یعنی اگر یہ جذبہ برائی، نفرت، حقارت، لعنت و ملامت ہے، طنز نہیں، اگر یہ جذبہ تنقید، تخفیف، خردہ گیری ہے تو بھی طنز نہ ہو کہ بد تہذیبی بن سکتا ہے۔ اس لیے طنز یہ سب کچھ تو نہیں ہے۔“ کہنے لگے، ”تو باقی کیا بچا؟“ میں نے کہا، ”مثلاً اعتراض، ترچھاپن، کاٹ، طعن، چوٹ، رد و قدح، چشم نمائی... بشرطیکہ اس میں عیب گیری نہ ہو۔“ فرمایا، ”ٹھیک ہے۔ الفاظ اور اصطلاحات کی اس فہرست میں ریشخند، ہنسی، خندہ زنی، پھبتی، کنایہ، اشارہ کو شامل کر لیجیے، تو یہ ’طنز لطیف‘ ہو جائے گا۔ آپ تو جوش مرحوم کی طرح الفاظ کے بادشاہ ہیں۔ کیا ان سب اردو الفاظ کا انگریزی متبادل آپ کو آتا ہے؟ میں نے کہا، ”جی نہیں، جو منہ میں آیا، بولتا چلا گیا۔“ فرمانے لگے، ”اب مجھے بولنے دیجئے۔... طنز یقیناً بد تعریفی نہیں ہے، لیکن کھلی اڑانا تو ہے۔ ہتک و قدح نہیں ہے، لیکن پھبتی، فقرہ بازی تو ہے۔ حقارت نہیں ہے، لیکن تمسخر اور استہزا تو

ہے۔ سرزنش نہیں ہے، لیکن دھیمے لہجے میں آوازہ کسنا تو ہے۔ نقل اتارنا بھی شاید اس میں شامل ہو سکے۔ سوانگ بھرنے کو آپ کیا کہیں گے؟ میلوں ٹھیلوں میں نٹ نیماں جب، بہو ساس کے سوانگ بھرتی ہیں تو کیا یہ ریشند نہیں ہے؟ بے شک داڑھی مت نوچیں، لیکن ٹھٹھا کرنے سے آپ کو کون روک سکتا ہے؟ میں نے کہا، ”حضور، آپ تو الفاظ کے شہنشاہ ہیں“۔ فرمایا، ”یہ مجھ پر طنز ہے“۔ میں خاموش ہو گیا۔

خامہ بگوش ہی کیوں؟

ان کے سامنے جو قلم رکھا تھا وہ ”شیفر“ کا تھا۔ مجھے بار بار اس کی طرف دیکھتے ہوئے وہ پہچان گئے کہ میں کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ بولے، ”ایک قدر دان دے گئے ہیں تاکہ مجھے بار بار قلم تراشنے میں اپنی انگشت شہادت ہی کہیں تراشٹی نہ پڑ جائے۔... بینک کے افسر ہیں، ایسے مہنگے قلم بانٹنے کی استطاعت رکھتے ہیں۔

”جب لکھنا ہی پیشہ ٹھہرا...“ ذرا رک کر بولے، ”تو پیشہ وری کے ہتھیاروں سے لیس ہونا ضروری ہو جاتا ہے۔ یعنی ایک قلم ہاتھ میں، دوسرا کان کے پیچھے اٹکا ہوا۔... غالب تو ایک ہی قلم کان کے پیچھے اٹکائے ہوئے گلیوں گلیوں پھرنے کا دعویٰ کرتے ہیں، یہاں درجنوں قلم ہیں، جنہیں قلم نہیں کرنا پڑتا۔ آپ بھی دو چار لے جائیں۔

اور واقعی انہیں نے تین چار بیش قیمت قلم میرے سامنے رکھ دیے۔ پھر بولے، ”کراچی ہی کے ایک مہربان نے ایک بار طنزاً کہا کہ مشفق خواجہ صاحب کے کان پر اٹکا ہوا قلم جب بولتا ہے تو اسی کی سنتے ہیں اور لکھتے چلے جاتے ہیں، یہاں وہاں سے کان پڑی آواز سنائی نہیں دیتی۔ میں نے جواباً عرض کیا تھا، ہاں، اسی لیے تو دو دو قلم رکھتا ہیں، ایک انگلیوں میں دبا ہوا اور دوسرا کان کے پیچھے دبا ہوا۔۔۔ لیکن قلم دیتا کہاں ہے؟ سر چڑھ کر بولتا ہے، یہ وہ جادو ہے“۔ پھر گورافشانی کی، ”بھئی، ہمارے پاس شہادت کا وہ جذبہ تو نہیں ہے کہ اگر قلم چھن گیا تو خون دل میں انگلیاں ڈبو دیں اور انہی سے لکھنا شروع کر دیا۔ فیض صاحب کے پاس یہ جذبہ تھا۔ ہم تو ایک عام منشی کی طرح ہیں، جو داد و ستد یا گالی گلوچ ملتا ہے، وہی ہمارا ”منشیانہ“ ہے۔ یکدم رک کر پوچھا، ”آپ نے کہا تھا کسی چیز کے لیے... کیا یہی ہے وہ؟“ میں نے کہا، ”جی ہاں“۔

اتنی دیر میں ان کے ہم زلف ذوالفقار آ گئے۔ انہیں شاید اطلاع تھی کہ ہمیں لہجے کے لیے ایک ریستوراں جانا ہے، آتے ہی بولے، ”چلیں“؟ مشفق خواجہ صاحب نے ان کی طرف معنی خیز نظروں سے دیکھ کر کہا، ”یہ ہمارے ہم زلف ہیں۔ اب ’ز‘ اور ’ذ‘ کے فرق کو آپ نظر انداز کر دیں، تو اچھا ہے۔ بات میری

سمجھ میں نہیں آئی لیکن میں چپکا بیٹھا رہا۔ یہ شاید ان کا کوئی ذاتی یا گھریلو لطیفہ تھا جس سے وہی لطف اٹھا سکتے تھے۔ کھانے کے لیے ہم ان کے ایک پسندیدہ ریسٹوراں میں گئے، بولے، ”آپ سبزی خور ہیں کیا؟ میں نے کہا، ”جی نہیں، ہر چیز کھاتا ہوں، لیکن بسیا خور نہیں ہوں“۔ بولے، ”یقیناً بسیا خور ہی آخر میں خوار ہوتا ہے۔ بے ہنگم ڈیل ڈول، ڈھیلے ڈھالے اعضا، کندھا دینے والوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے“۔

نگار اب تک خاموش بیٹھی تھیں، بولیں ”جی چاہتا ہے آند جی ہر برس آئیں اور ہر برس آپ سے ایسی ہی ملاقات ہو۔“ بولے، ”اب تو اپنے اس بچوں والے ٹیپ ریکارڈ کو واپس تھیلے میں ڈال لیجیے، کھانے کی میز پر گفتگو ریکارڈ نہیں کی جانی چاہیے۔“ پھر بولے، ”ان شا اللہ ہر برس آئیں گے اور ہر برس ایسی ہی بات چیت ہوگی۔ اب تو مصیبت بنام سستیہ پال آند نے گھر دیکھ لیا ہے۔“

اللہ کی رضا میرے ہر برس کراچی جانے کی اس دعا میں شامل نہیں تھی۔ میں ۲۰۰۰ء کے بعد خانگی معاملات اور خرابی صحت کی بنا پر کراچی صرف دو برس پہلے ہی جا سکا اور اس مختصر مضمون میں مجھے مشفق خواجہ کو مرحوم لکھنا پڑ رہا ہے۔